

ОСОБЕННОСТИ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ «БУХОРОИШАРИФ»СКОГО ЗАВОДСКОГО ТИПА

Хатамов Асрор Худойбердиевич

д.ф.н.с.х (PhD), старший научный сотрудник, заместитель
директора по научной работе Научно-исследовательский
институт каракулеводства и экологии пустынь, Узбекистан,
Самарқанд

asror.xatamov@mail.ru

Жабборов Хасан Комил угли

магистр, Самаркандский государственный университет
ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7862072>

Аннотация. В статье приведены сведения по истории создания «Бухороишариф»ского заводского типа каракульских овец окраски сур плоского, селекционные методы. Выявлено, что животные отличаются эластичным и средней длины волосом, хорошим развитием волосяного покрова, они овцы отличаются хорошей приспособленностью и стойкостью к экстремальным условиям пустыни. Выдерживают резкие колебания температуры воздуха от -25-35 до +45+50°C. Установлено, что потомстве удельный вес ягнят плоского типа составляет 70-80 %, из них 87-90% составляют ягнята первого класса и класса элита. Ягнята класса элита составляют 25-28 %.

Ключевые слова: каракульская овца, заводской тип, тип завитка, волосяной покров, окраска, расцветка, живая масса, экстерьер.

Features of Karakul sheep "Bukhoroisharif" factory type

Summary. The article are given information on the history of the creation of the "Bukhoroisharif" factory type of Karakul sheep, coloring sura flat, using breeding methods. It was revealed that the animals are distinguished by elastic and medium length hair, good development of the hairline, they are distinguished by good adaptability and resistance to extreme desert conditions. Withstand sharp fluctuations in air temperature from -25-35 to + 45 + 50 ° C. It has been established that the proportion of flat-type lambs in the offspring is 70-80%, of which 87-90% are first-class and elite-class lambs. Elite class lambs make up 25-28%.

Key words: Karakul sheep, factory type, type of curl, hairline, coloration, coloring, live weight, exterior.

Каракулеводство является прибыльной отраслью по производству высокоценных каракульских шкур, шерсти и ценного продукта питания-мяса. Позволяет эффективно использовать пустынные пастбища с низкой кормовой продуктивностью. Овцы, приспособлены к экстремальным условиям пустынь, круглогодичному использованию пастбищ.

Поголовье овец в настоящее время в Республике Узбекистан составляет в пределах 18,0 млн. голов, и которых около 6,0 млн. голов овцы каракульской породы.

До настоящего времени проведены многочисленные исследования (Газиев А., Маматов Б., 2022, Ахмадалиева Л. и др., 2022, Бобокулов и др., 2021., Газиев А. и др., 2017, 2022., Газиев А., Фазилов У.Т., Маматов Б., 2017, Маматов Б., Газиев А., 2022., Хатамов А., Нормуминова М., Қозоқов Ж., 2022., Хатамов А., Қозоқов Ж., 2022., Хатамов А., Нормуминова М., 2022., Юсупов С.Ю., Фазилов У.Т., Газиев А., 2004) по повышению

продуктивности каракульских овец. В исследованиях выявлены возможности повышения мясной, молочной и шерстной продуктивности овец, рационального их кормления и содержания а также улучшения качества шкур. Следует отметить, что учеными и практиками каракулеводами созданы 33 высокопродуктивных заводских типов каракульских овец. В 2007 году создан «Бухороишариф»ский заводской тип каракульских овец суровой окраски, плоского типа. Данный заводской тип отличается от овец других заводских типов многими особенностями.

История создания. Исследования по созданию заводского типа проведен в рамках научно - технической тематики научно-исследовательского института каракулеводства и экологии пустынь А-11-120 «Разработка ведения методов племенной работы по эффективному использованию генетического потенциала при создании высокопродуктивных популяций по производству каракульских шкур ценных расцветок и завитковых типов цветных каракульских овец» и достигнутое селекционное достижение, которое было в 2008 году защищено патентом РУз №ZAP 00016.

Разработаны с учетом селекционных и продуктивных особенностей каракульских овец, разводимых в гипсовых пустынных условиях селекционно-племенные методы по созданию высокопродуктивного стада овец суровой окраски серебристой расцветки по получению экспорто ориентированной, конкурентоспособной продукции.

В 1999 году в каракулеводческом хозяйстве ООО «Амир Темур» Жандарского района Бухарской области образована научно-производственная ферма. В течении длительного времени на основе эффективного использования потенциала каракульских овец методов отбора и селекционной работы создано заводское стадо по производству каракульских шкур плоского типа серебристой и золотистой расцветок.

Сначала был проведен отбор суровых каракульских овец плоского типа, затем они были разделены на качественные группы по классности и типу завитка. С целью «освежения крови» с племенных заводов им. «Абая» и «Нурата» были привезены бараны и были оценены по экстерьеру и шерстно-конституциональному типу. В последующем был проведен индивидуальный отбор и подбор животных нового типа и с целью увеличения поголовья был проведен гетерогенное спаривание баранов плоскозавиткового типа с плоскозавитковыми матками вне заводского типа.

Последующая племенная работа была направлена на увеличение поголовья животных с устойчивым генотипом и генетическим потенциалом. В потомстве удельный вес ягнят плоского типа составляет 70-80 %, из них 87-90% составляют ягнята первого класса и класса элита. Ягнята класса элита составляют 25-28 %. Данное стадо разводится только в каракулеводческом хозяйстве ООО «Амира Темура». Данный племенной материал не продан фермерским хозяйствам и не переданы для размножения другим лицам. Основная продуктивность, экстерьерные и шерстно-конституциональные, репродуктивные особенности в результате длительной племенной работы остались без изменений.

Новизна. Впервые в условиях гипсовой пустыни создано стадо каракульских овец суровой окраски плоского завиткового типа «Бухороишариф». По патентной заявке племенной материал не продан или не передан для пользования другим лицам. Данное стадо разводится только в каракулеводческом хозяйстве ООО «Амира Темура».

Отличие. Животные этого заводского типа отличаются нормальным развитием, крепкой конституцией, пропорциональным телосложением, легкостью костяка. Животные отличаются эластичным и средней длины волосом, хорошим развитием волосяного покрова. Каракульские овцы заводского типа «Сарибел» отличаются хорошей приспособленностью и стойкостью к экстремальным условиям пустыни. Выдерживают резкие колебания температуры воздуха от -25-35 до +45+50°C. Ягнята средней и крупной величины, с крепкой конституцией. Кожный покров ягнят имеют плоские завитки и гривки с параллельно-прямым и параллельно-концентрическим рисунком.

Волосяной покров имеет серебристую и золотистую расцветку, сильно шелковистый и блестящий. Окраска уравниваемая. Волосяной покров средней густоты и средней длины. Основные волосы темно-коричневый или черный, кончик стальной, светло-серебристый или светло-золотистый, с соотношением 2/10-3 /10. Волосяной покров зрелых животных в основе имеет темную окраску и посветленный кончик с соотношением темного и посветленного участков в 2/10-3/10, т.е. две и три части волоса посветленные, 7-8 частей темные. Завитки густые, средней ширины, на огулке и хребте имеются длинные плоские завитки и гривки. Кожа тонкая и утолщенная.

Однородность. Каракульские овцы серебристой расцветки, плоскозавиткового типа по экстерьеру, шерстно-конституциональному типу и репродуктивности схожи. Животные после 6 лет изнашивают зубы и дают возможность долгое время получают продукцию, что позволяет дополнительно получить мясо, каракульские шкурки и шерсть. Они приспособлены к круглогодичному выпасу и экстремальным условиям среды. Новорожденные ягнята имеют хорошую жизнеспособность, определенный тип завитка. На огулке и хребте имеются длинные плоские завитки и гривки, а на спине средней длины плоские завитки и гривки. Длина волоса 7-10 мм. Волосяной покров имеет сильный шелковистость и блеск.

Стабильность. Окраска в мордочке, ушах, передних лапах, на внутренней стороне хвоста не меняется и сохраняется. Волосяной покров зрелых животных в основе имеет темную окраску и посветленный кончик с соотношением темного и посветленного участков в 2/10-3/10, т.е. две и три части волоса посветленные, 7-8 частей темные. Живая масса баранов составляет 60-70 кг, маток 40-55 кг, ярочек 4,5 кг, у баранчиков 4-5 кг. Каракульские шкурки серебристой и золотистой расцветок выделяются средней и тонкой кожной тканью (7-10 мм), площадь шкурок имеет сильную шелковистость и блеск.

Требования к уровням кормления, технологии выращивания и использования. Данный заводский тип овец содержится круглогодично на пастбище. Основным источником кормов в условиях гипсовой пустынь являются засушливые растения.

В заключении можно сказать что условиях гипсовой пустыни овцы данного заводского типа хорошо проявляют особенности экстерьера, конституции, продуктивности, размножения, жизнеспособности и устойчивости, и дают возможность произвести каракульские шкурки с ценными плоскими типами завитков. Каракульские овцы заводского типа «Сарибел» отличаются хорошей приспособленностью и стойкостью к экстремальным условиям пустыни.

Список использованной литературы:

1. Adxam G., Salimovich M. B. Variability Of Some Selection Parameters of Karakol Sheep in the Conditions of the Sandy Desert //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2022. – Т. 9. – С. 59-61.
2. Ахмадалиева Л. и др. Новые заводские типы и их правовая охрана в каракулеводстве //Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 23-27.
3. Bobokulov N., Khatamov A., Abduzoirova D., Yusupov A., Urimbetov A., Olmasov B. (2021). Meat productivity of sheep in Uzbekistan and its relationship with different factors. In E3S Web of Conferences (Vol. 258, p. 04020). EDP Sciences.
4. Газиев А. и др. СЕЛЕКЦИЯ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ ЧЕРНОЙ ОКРАСКИ В ЗОНЕ ПЕСЧАНОЙ ПУСТЫНИ //Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. – 2017. – С. 1427-1430.
5. Газиев А. и др. ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ В РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОНАХ //Сельскохозяйственный журнал ISSN (Print): 2687-1246, ISSN (Online): 2687-1254. – 2022. – Т. 15. – №. 3.
6. Газиев А., Фазилов У. Т., Маматов Б. ПРОЯВЛЕНИЕ ЦЕННЫХ СМУШКОВЫХ ПРИЗНАКОВ ЯГНЯТ ОКРАСКИ СУР В ЗОНЕ ПЕСЧАНОЙ ПУСТЫНИ //Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. – 2017. – С. 1434-1437.
7. Salimovich M. B., Adxam G. Some Selection Indicators of Progenies from Different Mating Options //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2022. – Т. 9. – С. 38-40.
8. Xatamov A., Normuminova M., Qozoqov J. B. THE USE OF INNOVATIVE METHODS IN FEEDING KARAKUL SHEEP //Conferencea. – 2022. – С. 127-131.
9. Xatamov A., Qozoqov J. B. The Effect Of Probiotics On Dairy Products //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2022. – Т. 10. – С. 130-132.
10. Xatamov A., Normuminova M. The effect of "barakat" fertilizer on the growth indicators of lambs and the milk production of children. ISSN: 2776-0979, In Volume 3, Issue 11 of Web of Scientist: International Scientific Research Journal. Nov., 2022. PP. 1550-1553 <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/NRKCT>
11. Юсупов С. Ю., Фазилов У. Т., Газиев А. Племенные ресурсы каракулеводство Узбекистана //Овцы, козы, шерстяное дело. – 2004. – №. 3. – С. 40-44.